

O‘QUVCHILARNING MOBIL ILOVALARNI ISHLAB CHIQUISHGA OID KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Abdinazarova Maftuna Asadullo qizi

Navoiy davlat universiteti 1-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14249336>

Annotatsiya. Mazkur maqolada umumiy o‘rta ta’lim maktab o‘quvchilarining mobil ilovalarni ishlab chiqish kompetensiyalarini rivojlantirishda pedagogik va psixologik yondashuvlarning o‘rni tahlil qilingan. Mobil texnologiyalar va dasturlash bo‘yicha bilimlarni egallash o‘quvchilarning ijodiy fikrlash qobiliyatlarini oshirishga, texnologik savodxonligini shakllantirishga xizmat qiladi. Maqolada o‘quvchilarning qiziqishini oshirish, ularni texnologiyalarni yaratish jarayoniga jalb etishning samarali usullari va psixologik motivatsiya omillari ko‘rib chiqilgan. Shuningdek, o‘quvchilarning individual rivojlanishi va ularning texnologik kompetensiyalarini rivojlantirishga yo‘naltirilgan ta’lim metodikasi taklif etiladi.

Kalit so‘zlar: mobil ilovalar, kompetensiya, dasturlash, ijodiy fikrlash, pedagogik yondashuv, psixologik motivatsiya, texnologik savodxonlik.

Абстрактный. В данной статье анализируется роль педагогического и психологического подходов в развитии компетенций разработки мобильных приложений у учащихся общеобразовательных школ. Приобретение знаний о мобильных технологиях и программировании способствует повышению способностей творческого мышления учащихся и формированию их технологической грамотности. В статье рассматриваются эффективные методы повышения интереса студентов, вовлечения их в процесс создания технологий, а также факторы психологической мотивации. Также предлагается образовательная методика, направленная на индивидуальное развитие студентов и развитие их технологических компетенций.

Ключевые слова: мобильные приложения, компетентность, программирование, творческое мышление, педагогический подход, психологическая мотивация, технологическая грамотность.

Abstract. This article analyzes the role of pedagogical and psychological approaches in the development of mobile application development competencies of secondary school students. Mastering knowledge of mobile technologies and programming serves to increase students' creative thinking skills and form technological literacy. The article considers effective methods for increasing students' interest, involving them in the process of creating technologies, and psychological motivation factors. It also proposes educational methodologies aimed at the individual development of students and the development of their technological competencies.

Keywords: mobile application, competence, programming, creative thinking, pedagogical approach, psychological motivation, technological literacy.

Bugungi kunda har xil turdagi dasturiy ta’minot va dasturlash tillarining paydo bo‘lishi tufayli axborot texnologiyalari sohasi mutaxassislarini tayyorlash tizimini takomillashtirish zarurati paydo bo‘lmoqda. Bu esa o‘z navbatida, informatika turkumiga kiruvchi fanlarni xususan, mobil ilovalarni ishlab chiqishni o‘qitishning shakl, usul va vositalarini takomillashtirishni taqozo etadi [1].

Zamonaviy dunyo raqamli texnologiyalarga asoslangan bo‘lib, bugungi kun o‘quvchilari nafaqat texnologiyalardan foydalanuvchi, balki ularni yaratishda ham faol ishtirok etishlari talab etilmoqda. O‘quvchilarni mobil ilovalarni ishlab chiqishga oid bilim va ko‘nikmalarga o‘rgatish jarayonida pedagogik va psixologik yondashuvlarning o‘rni katta ahamiyat kasb etadi [2-3].

Ta‘lim jarayonini samarali tashkil etishda pedagogik va psixologik yondashuvlar muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki pedagogik va psixologik yondashuvlar o‘quv materiallari, o‘qitish strategiyalari, baholash usullari, o‘qituvchi va o‘quvchining o‘zaro munosabatlarini belgilab beradigan qoidalar tizimi hisoblanadi.

Bu borada, ya‘ni ta‘lim jarayonida pedagogik va psixologik yondashuvlarning ahamiyatiga oid ilmiy izlanishlar Djerom Bruner, Paulo Freyre, L.S.Vigotskiy, A.V.Zaporojets, A.N.Leontyev, I.N.Mesheryakova kabi olimlar tomonidan olib borilgan.

Mazkur olimlarning fikriga ko‘ra, o‘quvchilarning axborot-texnologiyalariga, xususan, mobil ilovalarni ishlab chiqishga oid kompetensiyalarini shakllantirishda pedagogik va psixologik yondashuvlar muhim masalalardan biri sanaladi.

Jumladan, L.S.Vigotskiyning fikriga ko‘ra, “pedagogik va psixologik yondashuvlar – bu bilim va ko‘nikmalarni egallashni qo‘llab-quvvatlaydigan va soddalashtiradigan o‘ziga xos ta‘lim muhiti yoki kontekstni bildiradi. U tegishli o‘quv materiallari va talabalar o‘rtasidagi ijtimoiy o‘zaro ta‘sir kabi omillarni o‘z ichiga oladi” [4].

A.V.Zaporojetsning fikriga ko‘ra, “pedagogik va psixologik yondashuvlar – bu o‘qituvchi tomonidan o‘quvchilarni faol o‘rganish va rivojlantirishga yordam beradigan vositalar va usullardir” [5].

A.N.Leontyevning ta‘kidlashicha, “pedagogik va psixologik yondashuvlar – bu o‘qituvchi tomonidan yaratilgan, o‘qitish va tarbiya jarayoniga ta‘sir etuvchi, muayyan pedagogik natijalarni beruvchi omildir” [6].

I.N.Mesheryakovaning fikricha, “pedagogik va psixologik yondashuvlar – bu o‘qituvchi tomonidan yaratilgan, o‘quvchilarning o‘qishi va rivojlanishining muvaffaqiyatini ta‘minlaydigan tashqi hamda ichki omillar majmuidir” [7].

Djerom Brunerning fikriga ko‘ra, “pedagogik va psixologik yondashuvlar deganda o‘qituvchilar tomonidan samarali o‘rganishni targ‘ib qilish uchun qo‘llaniladigan o‘qitish usullari tushuniladi. Unda axborotni tizimlashtirish, o‘quv maqsadlarini shakllantirish va o‘quvchilarning ta‘lim jarayonida faol ishtirokini ta‘minlash muhimligi ta‘kidlanadi” [8].

Paulo Freyrening fikriga ko‘ra, “pedagogik sharoitlar tanqidiy va o‘zgaruvchan ta‘lim muhitini yaratishni nazarda tutadi. Bu o‘quvchilarga mavjud ijtimoiy tuzilmalarni tanqidiy tahlil qilish va e‘tiroz bildirish imkoniyatini beruvchi dialog, mulohaza va o‘rganishga hamkorlikda yondashuvni rag‘batlantirishni o‘z ichiga oladi” [9].

Keltirilgan nazariy tahlillar asosida pedagogik va psixologik yondashuvlarni quyidagicha talqin etish mumkin:

1. Pedagogik xususiyatlar:

1.1. O‘qitish metodikasi: mobil ilovalarni ishlab chiqishga oid ta‘lim texnologiyalarini joriy etishda o‘quvchilarning yosh xususiyatlari hisobga olinishi kerak. O‘quvchilarni dasturlash asoslariga qiziqtirish uchun loyiha asosida o‘qitish (project-based learning) usuli samarali hisoblanadi. Bu usul orqali o‘quvchilar amaliy vazifalarni bajarish orqali dasturlashda dastlabki qadamlarni o‘zlashtiradilar;

1.2. O‘quv jarayonini individuallashtirish: o‘quvchilarning har biri turli tezlikda o‘rganishi va qobiliyatlari farqli bo‘lishi mumkin. Shuning uchun ularning individual qobiliyatlari va qiziqishlariga moslashtirilgan o‘qitish metodlari qo‘llanishi lozim;

1.3. Muammolarni hal qilish ko‘nikmalari: mobil ilovalarni ishlab chiqish jarayonida o‘quvchilarni murakkab muammolarni hal qilish ko‘nikmalarini shakllantirishga o‘rgatish muhimdir. Muammolarni hal qilish, kreativ fikrlash va texnologik yechimlar topish orqali o‘quvchilar o‘zlarining texnologik savodxonligini oshiradilar.

2. Psixologik xususiyatlar:

2.1. Motivatsiya: o‘quvchilarning mobil ilovalar yaratishga oid qiziqishlarini oshirish uchun ularga mazmunli, qiziqarli va real hayotda qo‘llaniladigan loyihalar berilishi kerak. Psixologik nuqtai nazardan, o‘quvchilar o‘z qobiliyatlarini namoyon qilish imkoniyatiga ega bo‘lishlari kerak, bu esa ularning ichki motivatsiyasini oshiradi;

2.2. Ijodiy fikrlash va o‘zini ifoda qilish: mobil ilovalarni ishlab chiqishda o‘quvchilarning ijodiy fikrlash qobiliyatlari rivojlanadi. Shuningdek, ularning o‘ziga bo‘lgan ishonchini oshirish uchun ijodiy faoliyatni qo‘llab-quvvatlash zarur.

2.3. Psixologik qo‘llab-quvvatlash: ta‘lim jarayonida o‘quvchilarning psixologik holatlari ham hisobga olinishi lozim. Ular texnologiyalarni o‘zlashtirishda qiyinchiliklarga duch kelishlari mumkin, shuning uchun o‘qituvchi tomonidan doimiy rag‘bat va yordam ko‘rsatish muhimdir.

Shunday qilib, yuqorida keltirilgan olimlarning ilmiy-metodik manbalari tahliliga hamda ilmiy izlanishlarimiz natijasiga ko‘ra, pedagogik va psixologik yondashuvlarga oid quyidagi xulosalarga kelish mumkin:

1. Pedagogik va psixologik yondashuvlar o‘quv va moddiy-makoniyl muhit imkoniyatlari yig‘indisi sifatida qaraladi, ulardan foydalanish yaxlit pedagogik jarayon samaradorligini oshirishga yordam beradi;

2. Pedagogik va psixologik yondashuvlar sifatida tavsiflangan ta‘sir choralari yig‘indisi, birinchi navbatda, pedagogik tizim subyektlari (o‘qituvchi, o‘quvchi va boshqa ishtirokchilar) shaxsini rivojlantirishga qaratilgan yaxlit pedagogik jarayon muammolarini muvaffaqiyatli hal etish;

3. Pedagogik va psixologik yondashuvlarning asosiy vazifasi – shaxsning rivojlanishi, ta‘limi va tarbiyasining o‘ziga xos xususiyatlarini o‘zgartirishni ta‘minlaydigan, ya‘ni pedagogik tizimning shaxsiy tomoniga ta‘sir qiluvchi pedagogik o‘zaro ta‘sir choralari tashkil etishdir.

Xulosa sifatida aytish mumkinki o‘quvchilarning mobil ilovalar yaratish bo‘yicha kompetensiyalarini rivojlantirishda pedagogik-psixologik yondashuvlarning o‘rni katta. Ushbu yondashuvlar o‘quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish, texnologik savodxonligini oshirish va ularning texnologiyaga bo‘lgan qiziqishini kuchaytirishga xizmat qiladi. Kelajakda ushbu kompetensiyalar o‘quvchilarga mehnat bozorida talabgir bo‘lishlariga va texnologiyalarga faol moslashishlariga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Jamoliddinovich T. F. PROBLEMS OF TEACHING SCHOOL CHILDREN AND STUDENTS THE DEVELOPMENT OF MOBILE APPLICATIONS //INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERDISCIPLINARY SCIENCE. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 38-40.
2. Tokhirov F. J., qizi O‘ktamova R. K. Methodology of developing algorithmic thinking of students on programming in higher educational institutions //Modern Scientific Research International Scientific Journal. – 2023. – T. 1. – №. 4. – C. 103-111.
3. Jamoliddinovich T. F. METHODS OF USING PROBLEM EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF STUDENTS'PROGRAMMING

ALGORITHMIC THINKING // " ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM. – 2022. – С. 243-244.

4. Выготский Л.С. и др. Психолого-педагогические условия подготовки детей со значительным снижением интеллекта к поступлению в школу //XIX Всероссийская научно-практическая конференция молодых исследователей образования. – Томский государственный университет, 2020. – С. 851.
5. Запорожец А.В. Педагогическая профилактика аддиктивного поведения школьников в сфере информационно-коммуникационных технологий // Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – Челябинск, 2010. – 25 с.
6. Леонтьев А.В. О политическом сознании военнослужащих: педагогические условия формирования и развития // Мир образования –образование в мире. – 2018. – С. 193.
7. Мещерякова И.Н. Развитие эмоционального интеллекта студентов-психологов в процессе обучения в вузе // Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических наук. – Курск, 2011. – 26 с.
8. Джером Брунер. Культура образования / пер. с англ. Л.В.Трубицыной, А.В.Соловьева. М. : Просвещение, 2006. – С. 13-62.
9. Freire P. Pedagogia da esperança: um reencontro com a pedagogia do oprimido. – Editora Paz e Terra, 2014.